

АВТОРСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (РОССИЙСКИЕ)

Д. Алимджанова¹, Г. Бердиева², Д. Бердиев³, У. Бургутова⁴

Аннотация:

Это статья посвящена видам педагогических технологий и авторским технологиям при обучении иностранному языку. Рассмотрена авторская технология Смирнова, которую применяют на практике при обучении английскому языку, чтобы развить навыки говорения. Метод Шехтера — эмоционально-смысловой подход к обучению иностранным языкам, утверждающий, что освоение чужого языка должно идти подобно порождению речи на родном языке. Метод Шехтера относится к прямым интерактивным игровым методам активного обучения.

Ключевые слова: педагогические технологии, авторские педагогические технологии, обучение английскому языку

doi: <https://doi.org/10.2024/ws3mfy58>

Перед педагогами возникла проблема – превратить традиционное обучение, направленное на накопление знаний, умений, навыков, в процесс развития личности ребенка.

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов деятельности обучающихся, позволит реализовать принципы здоровьесбережения. Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся.

Педагогическая технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος — слово, учение) — специальный набор форм, методов, способов, приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе на основе декларируемых психолого-педагогических установок, приводящий всегда к достижению прогнозируемого образовательного результата с допустимой нормой отклонения.

Часто педагогическую технологию определяют как:

¹ Алимджанова Дилбар Негматовна, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

² Бердиева Гулирано Вахобжоновна, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Самарканд, Узбекистан

³ Бердиев Дониёр Вахобжонович, Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий

⁴ Бургутова Умида Мухаммаджоновна, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

- Совокупность приёмов – область педагогического знания, отражающего характеристики глубинных процессов педагогической деятельности, особенности их взаимодействия, управление которыми обеспечивает необходимую эффективность учебно-воспитательного процесса;

- Совокупность форм, методов, приёмов и средств передачи социального опыта, а также техническое оснащение этого процесса;

- Совокупность способов организации учебно-познавательного процесса или последовательность определённых действий, операций, связанных с конкретной деятельностью учителя и направленных на достижение поставленных целей (технологическая цепочка).

В условиях реализации требований наиболее актуальными становятся следующие технологии: информационно-коммуникационная технология, технология развития критического мышления, модульная технология, технология интегрированного обучения, игровая технология.

Педагогические технологии могут различаться по разным основаниям:

- по источнику возникновения (на основе педагогического опыта или научной концепции);

- по целям и задачам (усвоение и закрепление знаний, воспитание и развитие (совершенствование) природных личностных качеств);

- по возможностям педагогических средств (какие средства воздействия дают лучшие результаты);

- по функциям учителя, которые он осуществляет с помощью технологии;

- по тому, какую сторону педагогического процесса «обслуживает» конкретная технология.

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, поставленных в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык» обусловлен потребностью сформировать у студентов комплекс общекультурных компетенций, необходимых для осуществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в условиях межкультурной коммуникации, а также обеспечивать требуемое качество обучения на всех его этапах.

Специфика дисциплины «Иностранный язык» определяет необходимость более широко использовать новые образовательные технологии, наряду с традиционными методами, направленными на формирование базовых навыков практической деятельности с использованием преимущественно фронтальных форм работы.

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные технологии:

- технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации;

- технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал;

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образовательного процесса, повышая его практическую направленность;

- использование проектной технологии способствует реализации междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в процессе обучения английскому языку;

- технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи;

- технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку.

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать будущий специалист.

Подробнее остановлюсь на авторских педагогических технологиях.

Авторская технология преподавания иностранного языка «Учителя года России — 2002» И.Б. Смирнова. Смирнов Игорь Борисович – учитель немецкого языка СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Гатчины Ленинградской области, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат педагогических наук.

Чтобы использовать коммуникативную методику, нужно в совершенстве владеть языком. Игорь Борисович знает немецкий настолько хорошо, что не только печатается в немецкой прессе, но даже пишет стихи по-немецки.

Его концепция изучения иностранного языка подразумевает:

- научить языку можно только в общении;
- никогда не вести уроки по-русски;
- для общения важны модели, которые употребляются в тех или иных речевых ситуациях. Это путь изучения родного языка;

- маленькому ребенку никто не объясняет, где подлежащее, где сказуемое, какие грамматические категории имеет глагол или существительное. Он вычленяет на слух грамматические модели и свободно ими оперирует. Вот этот принцип и лежит в основе коммуникативной методики;

- важно не понимание учеником прочитанного, а то, что его заинтересовало в тексте;

- создание условий для использования в классе своего социального опыта;

- урок – прообраз реального общения людей.

Особенности урока. «Ученик активен. Он работает. И педагогу нужно быть все время в движении. Процесс общения настолько захватывает... Дети, которым трудно дается язык, в любом случае повторяют несколько раз за другими детьми. Они слышат других. Ситуативная наглядность дает возможность отойти от русского языка и мыслить на иностранном».

И.Б. Смирнов знает, что путь к своему призванию не всегда прям и прост, и уже хорошо понимает, чего хотелось бы ему увидеть в детях, и не только родных. Главное и определяющее – это самостоятельность, это свобода в сплаве с ответственностью за собственный выбор. Это критичность, умение оценивать и анализировать и, конечно же, чувство уверенности в собственных силах.

Метод Шехтера. Метод Шехтера — эмоционально-смысловой подход к обучению иностранным языкам, утверждающий, что освоение чужого языка должно идти подобно порождению речи на родном языке. Метод Шехтера относится к прямым интерактивным игровым методам активного обучения.

В основе эмоционально-смыслового подхода лежит тот факт, что речь человека — не набор знаний, а естественный навык, свойственный человеку. В отличие от

традиционного подхода, при котором изучение языка сводится к заучиванию слов и правил, здесь вместо этого предлагается порождение речи, её развитие и коррекция.

Что входит в это метод? «Актуализация», когда студенты разыгрывают этюды (ролевые игры) на изучаемом языке. При общении друг с другом у них не возникает психологического барьера, как при ответе преподавателю перед аудиторией. В этюдах задачи ставятся не учебные — вспомнить какие-то слова и построить из них фразы (как при традиционном обучении), а практические — сделать что-то, пользуясь языком. Речь в этюдах — импровизация. Цель — добиться нужного результата. Участие в этюдах обеспечивает порождение и развитие свободной речи «от себя». Исчезает страх говорить на чужом языке, появляется уверенность в себе, приобретается опыт общения в разнообразных ситуациях.

Согласно Шехтеру, отсутствие страха сделать ошибку способствует снятию «речевого барьера». Изучение грамматики начинается на втором этапе обучения, когда уже имеются некоторые речевые навыки. Правила легче усваиваются, когда их можно подкрепить знакомыми примерами употребления.

Таким образом, в отличие от традиционного обучения, грамматика, согласно Шехтеру, вторична по отношению к речи. Правила описывают речь, а не речь строится по правилам.

На родном языке человек говорит правильно не потому, что каждый раз вспоминает то или иное правило, а по интуиции: он просто чувствует, как говорят, а как не говорят. Задача — развить аналогичное чутье при говорении на иностранном языке.

Метод Шехтера проверен многолетней практикой, он реально работает и для большинства людей является верным способом быстро заговорить на иностранном языке.

Занятия по эмоционально-смысловому методу могут вести только преподаватели, прошедшие специальную подготовку и стажировку. Преподавателю по методу Шехтера недостаточно самому знать язык, быть грамотным лингвистом и талантливым учителем. Он должен быть ещё и хорошим психологом, и актёром, и режиссёром.

1. Занятия проводятся в группах — ежедневно по 3 часа. Без обязательных домашних заданий. Полный курс обучения — три цикла с перерывами.

2. Задача первого цикла — порождение и развитие речи в условиях повседневного межличностного общения на бытовом уровне, а также выработка навыков чтения на языке. После 1-го цикла человек должен уметь выразить свою мысль на чужом языке и быть правильно понятым, но его речь может быть ещё не свободна от ошибок и некорректностей.

3. Второй цикл — развитие и коррекция речи, в том числе монологической речи, то есть умения выступать на языке перед аудиторией, излагая свою точку зрения по тому или иному вопросу. На 2-м цикле слушатели участвуют в конференциях, совещаниях, дискуссиях за круглым столом. На 2-м цикле начинается изучение грамматики с целью коррекции речи, а также отрабатываются навыки профессионального перевода. Кроме того, начиная со 2-го цикла, слушатели смотрят и обсуждают кинофильмы на языке, а также читают любую литературу без словаря, понимая общий смысл (экстенсивное чтение).

4. На третьем цикле студенты участвуют в дискуссиях, когда требуется не только изложить свои взгляды, но и отстоять их в споре, опровергнуть точку зрения

оппонента. При этом совершенствуются и развиваются все виды речевой деятельности.

Вывод. Подводя итог, можно сказать, внедрение авторских технологий в обучении педагогических дисциплин предусматривают: овладение способностью принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; умение понимать причины успеха и не успеха учебной деятельности; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации; умение использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; умение провести сравнение, анализ, обобщение, простейшую классификацию по родовидовым признакам, установление аналогий, отнесение к известным понятиям; освоение межпредметных понятий.

Список использованной литературы:

- [1]. Alimdjanoва, Dilbar Negmatovna, Umida Muxammadjonovna Burgutova, and Gulirano Vahobjonovna Berdieva. "Psychological and pedagogical problems of activating the learning process." *Involta Scientific Journal* 2.1 (2023): 158-160.
- [2]. Alimdjanoва, D. N., & Berdiev, D. V. (2022). *Theoretical methodological fundamentals improving pedagogical terms of implementation of author technologies. Theoretical & applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука*,(2), 201-205.
- [3]. Alimdjanoва, D. N. (2023). *Teaching tools with the use of proprietary technologies in psychology classes. Open Access Repository*, 4(3), 536-541.
- [4]. Alimdjanoва, D. N., & Toshpulatovich, S. U. (2023). *Teaching tools with the use of proprietary technologies in pedagogy classes. international journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 12(05), 92-96.
- [5]. Alimdjanoва, D. N. (2023). *Psychological and pedagogical problems of improving the learning process. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 12(02), 49-51.
- [6]. Alimdjanoва, D. N., Burgutova, U. M., & Berdieva, G. V. (2023). *Psychological and pedagogical problems of activating the learning process. Involta Scientific Journal*, 2(1), 158-160.
- [7]. Алимджанов, З. Н., Алимджанова, Д. Н., & Бекиров, С. Б. (2015). *Опыт применения модульного обучения в образовании студентов высших учебных заведений. In Педагогический профессионализм в образовании (pp. 277-278).*
- [8]. Alimdjanoва, D. N. (2023). *Teaching tools with the use of proprietary technologies in psychology classes. Open Access Repository*, 4(3), 536-541.
- [9]. Azmieva, E. E. "Children's literature as a kind of special (branch) literature." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12.2 (2022): 137-139.
- [10]. Negmatovna, A. D., & Ernestovna, A. E. (2020). *Use of Modern Digital Technologies in the Education System. ECLSS Online 2020a*, 181.
- [11]. Negmatovna, A. D. (2021). *The System Of Introduction Of Pedagogical Technologies In The Didactic Processes Of Higher Education On The Example Of Young Psychology. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 3, 12-16.

International Conference

ADVANCED METHODS OF ENSURING QUALITY OF EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS

[12]. Negmatovna, A. D. (2021). *Improving the pedagogical conditions for the introduction of copyright technologies (on the example of the subject of pedagogy)*. *World Bulletin of Social Sciences*, 4(11), 17-22.

[13]. Negmatovna, A. D. (2021). *The System Of Introduction Of Pedagogical Technologies In The Didactic Processes Of Higher Education On The Example Of Young Psychology*. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 3, 12-16.

[14]. Negmatovna, Alimdjanova Dilbar. "Improving the pedagogical conditions for the introduction of copyright technologies (on the example of the subject of pedagogy)." *World Bulletin of Social Sciences* 4.11 (2021): 17-22.

[15]. Negmatovna, A. D., Vakhobzhonovich, D. B., Muhammadjonovna, B. U., & Vakhobjonovna, B. G. (2024). *Environmental education for schools students*.

[16]. Khonbuvi, K., Sherali, T., & Doniyor, B. (2024). *Dust as an environmental factor*. *World Bulletin of Public Health*, 32, 55-57.

[17]. Шехтер И.Ю. *Подход к обучению иностранному языку. — Информцентр высшей школы// Актуальные проблемы учебного процесса. Опыт кафедры новых методов обучения иностранным языкам. М., 1973.*

[18]. Шехтер И.Ю. *Эмоционально-смысловой подход к обучению чужому языку. —М.: ИГУ Н. Нестеровой, 1993.*

[19]. Шехтер И.Ю., *Живой язык. Москва: Ректор, 2005, 256с.*

[20]. Шайдуллина, Э. О. "Виды педагогических технологий авторские педагогические технологии при обучении английскому языку." *Современное педагогическое образование. Традиции. Достижения. Инновации. 2022.*